

OMMAVIY SODIR ETILGAN JINOYATLARNING ASOSIY BELGILARI. UNING IJTIMOYIY XAVFLILIK DARAJASINI O'RGANISHDA KRIMINOLOGIYANING O'RNI VA AHAMIYATI

Qambarov Abdumalik Mahmudjon o'g'li

University of Business and Science yuristi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18493698>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ommaviy tartibsizliklar ijtimoiy hodisa sifatida har tomonlama tahlil qilinadi. Ommaviy tartibsizliklarning kelib chiqish sabablari, ularning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, etnik va diniy omillar bilan bog'liqligi ko'rsatib o'tiladi. Maqolada shuningdek, ommaviy tartibsizliklar jinoyatining huquqiy tabiati, mazkur hodisaning jamiyat xavfsizligiga ta'siri va unga nisbatan davlat tomonidan ko'rilayotgan javobgarlik choralari yoritiladi. Amaldagi qonunchilik va sud amaliyotidagi mavjud muammolar, hamda ommaviy tartibsizliklar jinoyatini to'g'ri kvalifikatsiya qilishdagi qiyinchiliklar ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ommaviy sodir etilgan jinoyatlar, Jinoyat kodeksi, latent, jinoyatchilik statistikasi, etnik, jamoat tartibini buzish, inflyatsiya, ekstremistik guruhlar, antiterroristik harakatlar, dinamika, geografiya.

Ommaviy sodir etilgan jinoyatlar — bir vaqtning o'zida yoki qisqa vaqt ichida ko'plab insonlar ishtirokida, tartibsizliklar, ommaviy namoyishlar yoki jamoat xavfsizligiga qarshi qaratilgan ijtimoiy xavfli qilmishlardir. Bunday jinoyatlar jamoat tartibini buzadi, fuqarolar hayoti va mulkiga tahdid soladi hamda davlat boshqaruviga qarshi qaratiladi. Ommaviy sodir etilgan jinoyatlarni quyidagi yo'nalishlarga bo'lib o'rganamiz: ya'ni, asosiy xususiyatlari sifatida, turlari va uning huquqiy asosi bo'yicha.

• **Asosiy xususiyatlari:** Ko'p sonli ishtirokchilar, jamoat joylarida sodir etilishi, jamoat tartibini buzish va keng ko'lamli ijtimoiy xavf.

• **Turlari:** Ommaviy tartibsizliklar, hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish, jamoat xavfsizligini ta'minlovchi muassasalarga hujum.

• **Huquqiy asos:** O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ommaviy tartibsizliklar, inson qadr-qimmatini kamsitish va davlat xavfsizligiga tahdid soluvchi qilmishlar uchun javobgarlik belgilangan.

Bunday jinoyatlar sodir etilishi shaxsning ijtimoiy muhiti, tarbiyasi va ijtimoiy iqtisodiy omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Ommaviy tartibsizliklar ijtimoiy hodisa sifatida jamiyat uchun jiddiy xavf tug'diradi. Ular turli sabablarga ko'ra paydo bo'lishi mumkin - ijtimoiy-iqtisodiy (oziq-ovqat etishmovchiligi, fojiali inflyatsiya, umumiy ishsizlik va boshqalar), siyosiy (hokimiyatning o'zboshimchaliklari, demokratik erkinliklarning buzilishi,

hukumat siyosatidan norozilik va boshqalar), etnik (milliy ozchiliklarning huquqlarining buzilishi yoki aksincha, mahalliy bo'lmagan etnik guruhlarining ijtimoiy hayotining muhim sohalari vakillarida ustunlik va boshqalar), diniy (turli dinlar vakillari o'rtasidagi kurash), jinoiy (jinoiy guruhlar o'rtasidagi ta'sir doiralarini qayta ko'rib chiqish uchun kurash) va boshqalar. Masalan, so'nggi paytlarda ekstremistik guruhlar, antiterroristik harakatlar va futbol muxlislari o'rtasidagi to'qnashuvlar keng tarqalmoqda.

Ommaviy sodir etilgan jinoyatlar ham kriminologiyaga taalluqli bo'lgan nazariy tushuncha sifatida normativ-huquqiy hujjatlarda ta'rif berib o'tilgan. Kriminologiyaga oid xorijiy va milliy adabiyotlarda "ommaviy sodir etilgan jinoyatchilik" tushunchasiga berilgan ta'riflarning tahlili asosida uning mazmun-mohiyatini to'g'ri va to'liq o'zida aks ettiruvchi asosiy belgilari sifatida quyidagilar: ijtimoiy hodisa ekanligi; tarixiy o'zgaruvchan (har bir davrning o'ziga xos bo'lgan) hodisa ekanligi; nisbatan ommaviy hodisa, ya'ni ommaviy holda sodir etiladigan hodisalarda iborat ekanligi; ijtimoiy xavfli hodisa ekanligi; ijtimoiy va shu bilan birgalikda huquqiy hodisa ekanligi; obyektiv (jamiyat ijtimoiy hayotiga real ta'sir ko'rsatuvchi) hodisa ekanligi; belgilangan miqdor va sifat ko'rsatkichlari bilan tavsiflanishi; latentlik (ma'lum bir qismining yashirin holatda bo'lish) xususiyatiga egaligi; muayyan hududda, ma'lum davrda sodir etilgan barcha jinoyatlar majmuini o'z ichiga olishi e'tirof etiladi. Ommaviy sodir etilgan jinoyatlarning ijtimoiyligini uning kelib chiqishi va mazmunida yaqqol ko'rish mumkin. Birinchidan, u jamiyat ijtimoiy hayotining mahsuli, ikkinchidan, uning jamiyatda bo'lishini taqozo qiladigan sabab va sharoitlar, ya'ni jamiyat hayotining barcha sohalaridagi hodisa va jarayonlar ham ijtimoiy, uchinchidan, u o'z ichiga olgan jinoyatlarni sodir qilgan shaxslar ham bir tomondan jamiyat ijtimoiy munosabatlarining mahsuli sifatida. Shuning uchun ham kriminologiya jinoyatchilikni ijtimoiy hodisa sifatida o'rgangani kabi ommaviy sodir etilgan jinoyatlarni ham o'rganadi. Barcha ijtimoiy hodisalar kabi ommaviy sodir etilgan jinoyatlar ham tarixiy o'zgaruvchandir. Uning tarixiy o'zgaruvchanligi bevosita jamiyat rivojlanish davri, uning turli sohalarida yuz berayotgan o'zgarishlar, shuningdek unga qarshi kurash siyosati va uni amalga oshirish amaliyoti mazmun-mohiyati bilan belgilanadi. Jamiyat rivojlanishining har bir tarixiy bosqichiga xos bo'lgan jinoyatchiligi ham obyektiv mavjud. Agar O'zbekistondagi ommaviy sodir etilgan jinoyatlarni o'rganadigan bo'lsak, shu narsa ma'lum bo'ladiki, mustaqillikning ilk davridagi ommaviy sodir etilgan jinoyatlar bilan, undan oldingi va hozirgi davrdagi ommaviy sodir etilgan jinoyatlar bir-biridan tubdan farq qiladi. Har qaysi davr ommaviy sodir etilgan jinoyatlarning o'ziga xos

xususiyatlari mavjudligini ko'ramiz. Jinoyatchilikning nisbatan ommaviyligi shundaki, u o'z ichiga olgan ma'lum bir davrda ma'lum bir mintaqada sodir qilingan jinoyatlar nisbatan ommaviy ravishda sodir qilinadi. Demak, bir vaqtning o'zida nisbatan ommaviy sodir qilingan jinoyatlarni o'z ichiga olgan hodisa ham nisbatan ommaviylik belgisiga ega bo'ladi. Ommaviy sodir etilgan jinoyatlarning asosiy belgilaridan biri uning ijtimoiy xavfliligi hisoblanadi. Jamiyat ijtimoiy hayotining barcha sohalaridagi hodisa va jarayonlar bir tomondan jinoyatchilikning obyektiv ijtimoiy hodisa sifatida mavjud bo'lishini taqozo qilsa va unga doimo ta'sir qilib tursa, ikkinchi tomondan jinoyatchilikning o'zi "bumerang" singari jamiyatga aks etishida. Ommaviy sodir etilgan jinoyatlarning ijtimoiy xavfliligi uning jamiyat rivojlanishiga va barqarorligiga to'sqinlik qilishida, aholi tinch va osoyishta hayotini buzishida, fuqarolarga keltirayotgan jismoniy, moddiy, ma'naviy, ruhiy zarar bilan insonlarda ishonchsizlik, g'ulg'ula uyg'otishida, mustahkam fikrga ega bo'lmagan shaxslarni jinoiy xatti-harakatga undashida, unga qarshi kurash uchun katta xarajatlar sarf qilinishida ko'rinadi. Ommaviy sodir etilgan jinoyatlarning ijtimoiy xavfligini kriminologlar yana quyidagicha izohlaydi "... jinoyatchilik o'zining sababi sifatida harakat qiladi, o'zini o'zi keltirib chiqaradi, o'zini ko'paytiradi, jinoyatlar sodir etilishi ildizini tashkil qiladi va mustahkamlaydi". Ommaviy sodir etilgan jinoyatlarning ijtimoiy xavfliligi hozirgi kunda juda ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Jamiyatdagi ijtimoiy salbiy hodisa va jarayonlar keltirib chiqarayotgan va oziqlantirayotgan jinoyatchilik, o'z navbatida, ijtimoiy salbiy hodisa va jarayonlarni kuchaytirmoqda hamda chuqurlashtirmoqda. Bu belgi jinoyatchilikni huquqbuzarliklarning umumiy yig'indisi ichida mustaqil bo'lgan ijtimoiy-huquqiy hodisa sifatida jamiyatdagi boshqa salbiy hodisalardan ajratib turadi. Avvalo, bu belgini jinoyatchilikning jinoyat bilan bog'liqligi belgilaydi. Har qanday jamiyatda qilmish (xatti-harakat, harakatsizlik)ning jinoyat yoki jinoyat emasligi jinoyat qonuni normalari bilan belgilanadi. Jinoyat qonuni normalari bilan taqiqlangan ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik) sodir qilinsa, u albatta jinoiy-huquqiy hodisa hisoblanadi. Bunday jinoiy qilmish (harakat yoki harakatsizlik)larning umumiy va asosiy belgilarini o'zida mujassamlashtirgan jinoyatchilik ham jinoiy-huquqiy hodisadir. Dunyodagi davlatlarning barchasida, ular qaysi tuzumda yashashlaridan va rivojlanganlik darajasi qanday ahvolda bo'lishidan qat'i nazar, jinoyatchilik obyektiv ravishda mavjud. Ammo, u yerdagi ommaviy sodir etilgan jinoyatlar bir-biridan miqdor va sifat ko'rsatkichlari bilan farq qiladi. Har qanday jamiyatda ham jinoyatlar asosan insonga, uning qadr-qimmatiga, hayotiga, sog'lig'iga, mulkiga, ularning yashashi uchun zarur bo'lgan

ijtimoiy sharoitlariga tajovuz qiladi. Ommaviy sodir etilgan jinoyatlar har qanday jamiyatda, qanday tuzum bo'lishidan qat'i nazar, uning rivojlanishining har qanday bosqichida obyektiv mavjud bo'lgan ijtimoiy-huquqiy hodisadir. Bu o'rinda jinoyatchilikning insoniyat rivojlanishining ma'lum bir bosqichida yo'q bo'ladi degan fikrlar ilmiy asosga ega emas. Chunki, birinchidan, jinoiy xatti-harakatni sodir qiluvchi odamlar ijtimoiy-biologik mavjudot, ya'ni u faqat o'ziga o'xshaganlar bilan aloqada yashaydi, rivojlanadi. Inson faqatgina jamiyatda va undagi mavjud hodisalar, voqealar, jarayonlar ta'sirida shaxs sifatida shakllanadi va ma'lum bir natijalarga erishadi. Ikkinchidan, shaxs ijtimoiy-biologik mavjudot sifatida nafaqat yakka, balki yagona. U hamma vaqt o'zida o'zining "men" degan xususiyatini saqlaydi, bu bilan u o'zining boshqalardan farqini sezadi va uni o'z hayotiy tajribasi bilan o'rganadi. Shuning uchun ham ijtimoiylik va yagonalik o'rtasida doimo qarama-qarshilik mavjud, Bu esa jamiyatda jinoyatchilikning obyektiv mavjud bo'lishini taqozo qiluvchi asosiy sabablardan biridir. Har qanday jamiyatda jinoyatchilikning qanday darajada bo'lishi shu jamiyatdagi qaramaqarshiliklarning qanday holatda bo'lishiga bog'liqdir. Qaysi davrda jinoyatchilik qanday darajada ekanligi uning miqdor va sifat ko'rsatkichlarida, ya'ni jinoyatchilik ahvoli, darajasi (koeffitsiyenti), tuzilishi, dinamikasi, geografiyasiga oid aniq statistik ma'lumotlarda namoyon bo'ladi. Jamiyat ijtimoiy hayotida mavjud bo'lgan qarama-qarshiliklar o'rtasidagi ziddiyat qancha chuqurlashsa, jinoyatchilik shunchalik yuqori darajaga ko'tariladi, agar ular o'rtasidagi murosasizlik qanchalik kuchsizlantirilsa, jinoyatchilik miqdor va sifat jihatidan kamayishiga shunchalik imkoniyat ko'payadi. Bu obyektiv qonuniyatni jahon taraqqiyoti isbotlamoqda.

Jinoyatchilikka oid statistik ma'lumotlar va jamiyat taraqqiyotining mazkur davrida mamlakatda ijtimoiy hayotining barcha sohalarida amalga oshirilgan islohotlar tahlili natijalariga asoslanib, jinoyatchilik miqdor va sifat ko'rsatkichlaridagi ijobiy o'zgarishlarni quyidagilar bilan izohlash mumkin: birinchidan, jamiyatda ijtimoiy va iqtisodiy tanglik vujudga kelishi xavfining oldini olish borasida bosqichma-bosqich islohotlar amalga oshirilishi natijalari; ikkinchidan, xalqning milliy qadriyatlarini tiklash, tarixni, buyuk ajdodlarimizning insoniyat taraqqiyotidagi o'rnini, bizga qoldirgan bebaho meroslarini o'rganish orqali o'zligimizni anglash va uning asosida kelajak avlodga ta'lim-tarbiya berish borasida qilingan harakatlar; uchinchidan, jinoyatchilik, ayniqsa, uning uyushgan turiga, shuningdek ularni oziqlantiruvchi ekstremizm, aqidaparastlik, "ommaviy madaniyat" kabi xurujlarga qarshi ayovsiz kurash olib borilishi; to'rtinchidan, jinoyatchilikka qarshi kurashda huquqni muhofaza

qiluvchi, xususan, uning eng oldingi safida faoliyat olib boruvchi ichki ishlar organlari tizimida bosqichma-bosqich tub islohotlar amalga oshirilishining boshlanganligi va hokazo.

Mamlakatimizdagi tinchlik va osoyishtalik, shu jumladan jinoyatchilik ko'rsatkichlaridagi kuzatilgan ijobiy tomonga o'zgarishlar, avvalo, mustaqillik sharofati bilan amalga oshirilgan islohotlar, qolaversa, tahlil qilinayotgan davrda, birinchidan, jinoyatchilikning sabab va sharoitlari bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning bartaraf etilishiga, ikkinchidan, insonni g'ayriijtimoiy va qonunga zid ijtimoiy xavfli qilmish sodir etishiga yo'l qo'ymaydigan xalqimiz milliy qadriyatlariga asoslangan yuksak ma'naviyatimiz tiklanishiga, uchinchidan, insonparvarlik va adolat prinsiplariga asoslangan sud-huquq, xususan, huquqbuzarliklar profilaktikasi milliy tizimi shakllantirishga qaratilganligining natijasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi "2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-1-sonli Qarori. <http://lex.uz//docs/-7973611>
2. PQ-3528 15.02.2018 Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida [Internet]. [cited 2024 Apr 4]. Available from: <https://lex.uz/pdfs/3556832>
3. Abdurasulova Q.R. KRIMINOLOGIYA FANINING VAZIFALARI HAQIDAGI MULOHAZALAR nomli ilmiy maqolasi.
4. Акрамов М. . (2025). OMMAVIY TARTIBSIZLIKLAR: IJTIMOY-HUQUQIY TABIATI, SABABLARI VA JAVOBGARLIK MASALALARI. Interpretation and Researches, (13(59). извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/international-scientific/article/view/121950>
5. Abdurasulova Q. Mamlakatimizda kriminologik ta'limotlarning shakllanishi, rivojlanishi, hozirgi holati va zamonaviy kriminologiya fanining vazifalari. // Jamiyat va innovatsiyalar. <https://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/1315/1496>